

[Шевченко В.В. Предложения по включению вопроса «Генераторы ветроэнергетических установок» в курс «Электрические машины» для студентов энергетических специальностей // Научно-технический журнал «Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте» (ISSN 1681-4886, eISSN 2413-3833), №5(43). - Харьков: Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, 2003. - С. 10-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2455238>].

УДК 621.310

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ВОПРОСА
«ГЕНЕРАТОРЫ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»
В КУРС «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ**

Шевченко В.В.

Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков

Активное развитие направления исследования и практического использования нетрадиционных способов получения электроэнергии поставило задачу включения в общий курс «Электрические машины» новых разделов:

- 1) рассмотрение специальных типов машин переменного тока с точки зрения использования их, как генераторов, в ветроэнергетических установках;
- 2) усиление внимания к ранее практически не рассматриваемым режимам традиционных электрических машин.

Предлагается в раздел «Общий курс машин переменного тока» добавить тему, посвященную определению типов генераторов для различных интервалов мощностей ветроэнергетических установок. Введение новых тем предлагается осуществлять в таком порядке:

- 1) В разделе «Специальные синхронные машины» рассматривать генераторы с когтеобразными роторами и индукторные генераторы, как возможные источники переменного тока для ветроэнергетических установок малой мощности, а классические синхронные генераторы и асинхронизированные синхронные генераторы - для мощных ветроэнергетических установок.

- 2) В разделе «Специальные асинхронные машины» рекомендуется рассматривать асинхронные генераторы, как генераторы ветроэнергетических установок средней мощности.